

A HIPOCRISIA E A SOCIEDADE MODERNA

DOI: 10.5281/zenodo.8012136

A mesma pessoa que critica e reclama da sociedade e da política local é aquela que fica inerte aos acontecimentos ao seu redor. Todo cidadão da modernidade tem como sua característica nuclear a hipocrisia. O hipócrita é aquele que alimenta o problema com sua inércia e com sua justificativa covarde em dizer que não pode fazer nada que possa mudar a situação de uma determinada sociedade.

A inércia já vem do berço e da índole da sociedade moderna. Uma sociedade moldada a ser gradualmente passiva às questões políticas e sociais da humanidade e aqueles que resolvem participar são educadas por aqueles grupos que formaram a sociedade moderna. A sociedade contemporânea é uma rotatória infinita da preguiça intelectual.

Desde o século XVIII, pelo menos, a história foi construída para legalização da escravidão social, e o pior, aceita pela sociedade. Ninguém tem capacidade de enxergar ou discernir o que é liberdade. A sociedade entende que vive em um país cuja liberdade é aplicada. Exemplo maior disso são os americanos e canadenses que acham que vivem em nações liberais, mas que suas liberdades individuais são gradualmente e maliciosamente restringidas. Mas isso ocorre em todo o mundo, a liberdade é aquela que lhe é imposta por um poder, cujo cidadão colocou lá achando que este poder lhe daria e buscaria a liberdade absoluta. Mas é o poder que busca mecanismos no cotidiano moderno para limitar sua autodeterminação social. O nome disso chama “controle”.

O controle é utilizado em qualquer setor da sociedade, SEM EXCEÇÃO! Se acha que o controle ocorre apenas na política, ledo engano. O controle ocorre no momento que você acorda até o momento que você dorme. Aliás, os acontecimentos que ocorrem com cada cidadão no cotidiano moderno afeta inclusive, o seu sono. Isso pode ser interpretado que, o controle sobre todos nós, ocorre ininterruptamente.

Mas uma parcela da sociedade sabe disso. Esta mesma parcela abre os olhos de uma outra parcela, que se cria um ceticismo social. Deveria ser uma reação em cadeia, certo? Mas o que a realidade nos mostra é que tais parcelas são ínfimas se comparada a sociedade global. E porque não ocorrem crescimentos de insatisfações que tornem

possível transformações sociais que atinjam o núcleo do poder? Simples! O poder é aquele que lhe induz, motiva e controla suas ações e comportamentos. A hipocrisia social é a cultura criada para que a sociedade se mantenha inerte a tudo que ocorre na sociedade.

A sociedade é a maior pesquisa científica do mundo. Somos ratos de laboratórios para um poder oculto que controla nossas ações diariamente e ninguém entende e nem quer entender como é feito isso. O cidadão simplesmente age instintivamente como a evolução destes controles sociais.

Na concepção do cidadão, ele tem e possui o direito de ir e vir no território de sua nacionalidade, certo? Tem certeza? É provável que na Carta Constitucional de sua nação existam princípios que valorizam a liberdade em todos os setores da sociedade. A liberdade de se locomover em sua nação seria uma delas. A primeira coisa que você deve entender que existem legislações internacionais que tornam possível a relativização destes princípios constitucionais de uma determinada nação, o que já deixa claro que o território nacional é controlado por uma instituição internacional controlada por um determinado grupo de pessoas. Se a sua nação é integrante desta instituição, então, o seu país já é controlado por esta instituição.

Mas esta instituição não irá interferir, diretamente, na nação. Ela vai buscar alternativas para que o poder local vencedor seja aliado desta instituição. São formações de tentáculos setoriais no âmbito político, jurídico e social que consolidam as restrições de liberdade que são absolutamente aceitas pela sociedade mundial. É uma verdadeira arquitetura político-social, uma estrutura organizacional central, como uma internacionalização de uma política comunista, cujo o estado tem total poder sobre cada um de nós.

Um cidadão que no seu cotidiano normal, levanta diariamente, trabalha para que tenha condição financeira para sustentar a si mesmo, sua família e sua nação e volta para sua casa deveria ter a liberdade de escolher a direção que quer tomar. Nesta resumida situação que cada um de nós ocorre, acaba tendo obstáculos que necessitam de sua autodefesa pessoal. Quando um indivíduo qualquer quer lhe violentar de alguma maneira, em tempo real, não tem como esperar que alguma instituição de segurança possa buscar os meios necessários para que a harmonia social seja aplicada. O cidadão tem que ter o

direito de buscar alternativas de defesa quando a instituição de segurança não tem capacidade imediata de defender a sociedade. Esta é uma liberdade primordial que cada indivíduo deveria ter e o que vemos, na realidade, é o cerceamento e o encarceramento de sua liberdade por diversas legislações supranacionais e, conseqüentemente, nacionais do poder de buscar meios de autodefesa.

O que ocorre são uma série de situações que tornam impossível sua defesa e que resulta no controle de poucos sobre a sociedade. O processo de restrição de liberdade de autodefesa começa com a transformação da cultura de uma determinada sociedade e que evolui para a instituição de segurança pública e a própria reação social do cidadão.

Uma sociedade que é formada por princípios e valores que é passado de geração a geração, tende a se manter harmônica, pois graças a esta ética e disciplina social, uma determinada sociedade consegue minimizar e até eliminar qualquer situação que possa criar algum litígio social. Dessa maneira, a primeira forma de buscar o controle sobre esta sociedade é eliminar dela estes princípios e valores, ou seja, a cultura de uma sociedade. Para que seja possível a “transformação cultural” de uma sociedade é necessário buscar alternativas de plantar e inserir sementes opostas nesta sociedade.

As sementes nada mais são que mecanismos de combate a cultura já formada. Após a formação de grupos opositoristas, começam a concorrer com a cultura regional até o momento de ser majoritária e modificar por completo a visão cultural da sociedade. Essa visão imposta torna possível toda uma cadeia psicológica de ações e difusão de comportamentos que serão as armas necessárias para a aplicação das ideias atuais de restrição de autodefesa. O cidadão deixa de agir por princípios e começa a agir por passionalidade que torna possível uma crescente reação de condutas abusivas que darão os motivos para aplicar e divulgar que a autodefesa é errada e que cabe ao poder local a responsabilidade de segurança da sociedade e diante disso, a proibição da autodefesa do cidadão. Estes dados são difundidos constantemente com apresentação de números e estatísticas para consolidar e formar uma sociedade aceitável a restrição da autodefesa.

A conclusão de toda este arcabouço político, jurídico e social é que no momento que a sociedade não tem meios de autodefesa, seja por ato criminoso contra si mesmo e família, seja por ato contra seu patrimônio seja por ato contra seu território e sociedade, estará sob controle de restrições de liberdade de uma instituição, estado ou poder oculto,

sem qualquer alternativa de buscar defender seus direitos e sua liberdade. Estará a mercê de qualquer abuso de poder, autoritarismo e arbitrariedade de qualquer instituição. Exemplos pelo mundo é que não faltam em relação a este exemplo.

E quais seria os meios que levam uma sociedade a uma situação como essa? Muitos exemplificação a obra de um dos líderes do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci. Aliás, o que mais tem dentro das sociedades pelo mundo são pessoas que gostam de exemplificar autores e nem sequer leram as obras destes autores, simplesmente, escutaram intelectuais opositores e por se identificarem com estes “influencers”, acreditam cegamente na visão doutrinária deles. Mais um exemplo da preguiça e hipocrisia da grande maioria da sociedade.

Um cidadão faz parte de uma determinada sociedade. Esta sociedade ainda era harmônica, pacífica, a sociedade vivia livremente, seus princípios eram intactos, o respeito imperava entre eles. Como qualquer sociedade, em todas as épocas da civilização ocidental, existem defeitos que se usadas de forma correta podem desencadear uma série de problemas que podem carregar em um conflito civil sangrento e destruidor. Os valores, princípios e ética estabelecida nesta sociedade são milenares, dessa maneira, pode-se buscar na história da humanidade, várias situações que podem ser utilizadas para criar um meio de litígio, uma semente inserida para o caos social. Uma determinada instituição que teve poder e abusou dele em uma determinada época da sociedade e que cometeu crimes relevantes pode ser utilizado para que ela perca força, seja desacreditada e odiada. Esta instituição começa a perder seguidores e outras instituições começam a angariar estes seguidores e crescer nesta sociedade. Estes seguidores se tornam intelectuais, professores, jornalistas e começam a divulgar suas ideias de formas críticas, opositores para que consigam inserir na sociedade as ideias que combatem a cultura anterior. Formam políticos, juristas, intelectuais que criam uma rede organizacional tão forte que conseguem mudar legislações, crenças, doutrinas, cultura, etc. A sociedade nem percebe o que está ocorrendo e quando começa a enxergar algo, a sociedade já sofreu a transformação que atinge ele diretamente, seus descendentes e sua cultura, princípios e patrimônio.

“Minorias” são usadas como armas. Criam-se doutrinas para fortalecer estas minorias, como forma de, supostamente, aplicar a igualdade. E quando se menos espera, a sua cultura e sociedade que estão sendo atacadas pelas mesmas coisas que foram taxados!

E quando você, hoje, neste mundo obscuro da modernidade tenta buscar alternativas é atacado, excluído, humilhado de várias maneiras. Em determinados casos perde-se até a vida por se rebelar contra o poder. O que você lê é fruto daquilo que eles construíram, a escola primária, o colegial e a universidade lhe dá o conhecimento que eles querem que você tenha, você come aquilo que eles querem, os remédios utilizados, para sua saúde, foram elaborados por eles. Os mesmos que criaram a doença são os que elaboraram os remédios ou vacina! O banco que você deixa seu dinheiro são deles. A tecnologia que lhe deu a oportunidade de ver uma televisão, de ter um celular ou um computador, são deles.

Eles estão juntos para controlar você! E você? Vai continuar a ser um hipócrita e covarde? Estude, busque meios de conhecimento, tenha fé, lute e não seja um covarde. Crie meios, alternativas, estratégias e planeje! Forme grupos de estudos, analise seu meio social e veja o que pode ser feito para que seja protegida. Crie cursos, escolas, universidades, meios de comunicação, intelectuais, políticos e juristas com a mesma visão e combata e restabeleça a verdade e o que é certo. Sua história está em jogo, sua civilização está em jogo, sua vida e liberdade também!

Alexandre Fonseca

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 07 de junho de 2023.